

La utilización del marketing 2.0 para el fomento de las ventas en las empresas restauranteras del centro de Tecomán

A. S. Cárdenas Villalpando¹, F. Preciado Álvarez¹, O. Mares Bañuelos¹,
E. Macías Calleros¹, A. Arcega Ponce¹

¹Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo Kilómetro 40, Col. La Estación, C. P. 28934, Tecomán, Col., Mexico.

*pime@ucol.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación realiza una serie de encuestas a diversos restaurantes que se encuentran situados en la zona centro de Tecomán Colima, con el fin de identificar si conocen y aplican las estrategias del marketing 2.0. De esta manera, se presenta un diseño de investigación aplicada y un objeto de estudio descriptivo, no experimental, transversal y deductivo, y análisis de datos cualitativos. Se trabajó con una muestra de 95 restaurantes del centro de Tecomán. Los resultados nos indican que la mayoría de los restauranteros no conocen las herramientas del marketing 2.0, ni de lo que estas pueden llegar a ser de gran utilidad para los negocios, sin embargo, algunos de estos encuestados aplican algunas de estas estrategias sin saber que pertenecen a la rama del marketing 2.0, como lo son las redes sociales.

Palabras clave: Estrategias de marketing, herramientas, actualización, conocimiento, investigación.

Abstract

This research carries out a series of surveys to various restaurants that are located in the downtown area of Tecomán Colima, in order to identify whether they know and apply marketing 2.0 strategies. In this way, an applied research design and a descriptive, non-experimental, cross-sectional and deductive study object and qualitative data analysis are presented. We worked with a sample of 95 restaurants in the center of Tecomán. The results indicate that most of the restaurateurs do not know the tools of marketing 2.0, or what they can be very useful for businesses, however, some of these respondents apply some of these strategies without knowing that they belong to the branch of marketing 2.0, such as social networks.

Key words: Marketing strategies, Tools, Updating, Knowledge, Research.

Introducción

En años recientes derivado de actividades profesionales, crecimiento poblacional y económico en el estado de Colima y propiamente en el municipio de Tecomán cada vez más se acrecienta el número de personas con diferentes hábitos de consumo y cambiantes necesidades de comer fuera de casa como resultado de ello el incremento de restaurantes y una competencia cada vez mayor entre ellos. En esta carrera por ganar la preferencia del consumidor los dueños o gerentes de los restaurantes deben considerar factores como el ambiente físico que se refiere a las facilidades físicas para ofrecer el nivel percibido de calidad de servicio que provee un restaurante según Stevens [34], la calidad de los alimentos que se refiere al sabor y la frescura que provee el restaurante Mostila [29], la orientación al cliente, precios competitivos y los niveles de comunicación e interacción entre restaurantes y clientes y viceversa. En todos estos factores se ve inmerso el Marketing para favorecer o fomentar las ventas. Es de mencionar que a través del tiempo las tecnologías de la información y comunicación han estado en constante evolución, las diversas formas de comprender el marketing en las empresas se han caracterizado por ser estratégicamente un beneficio para estas misma para Maqueira y Bruque [24]. Más allá de las técnicas que como empresa aplican para darse a conocer o para incrementar el número de ventas, existen nuevas estrategias por lo que, en este trabajo de investigación, se abordara el tema 'La utilización del marketing 2.0 para el fomento de las ventas en las empresas restauranteras del centro de

Tecomán". El término marketing 2.0 es introducido para denominar una nueva forma de marketing que persigue construir con los clientes relaciones duraderas basadas en la confianza en dos niveles distintos: como primera parte en el nivel racional, mediante buenos productos, que posean la calidad y el precio adecuado, en segundo, basado en el nivel emocional, mediante una comunicación interactiva de doble vía que permita establecer y fortalecer esta relación de confianza con los clientes [24]. Pero que tanto conoce o utiliza el empresario restaurantero de Tecomán, colima esta tendencia ya diseminada ampliamente en el mundo, generando la pregunta de investigación del presente artículo ¿Qué técnicas o herramientas del marketing 2.0 utilizan las empresas del municipio de Tecomán? Con la finalidad de brindar asistencia profesional y académica de ser requerido, procurando una mayor competitividad en el sector.

Planteamiento del problema

En esta era digital y de un cambiante entorno económico, es deber de las empresas indagar en los gustos de los clientes, realizar investigaciones de mercados y saber las actuaciones de la competencia con el objetivo principal de lanzar productos y servicios que les generen mayores ingresos. El conocimiento de los productos y servicios que se ponen a la venta es una de las tareas más importantes para las personas que desean venderlos. La venta es una herramienta eficaz en determinadas etapas del proceso de compra, especialmente para llevar al consumidor a la fase de preferencia, convicción y compra. Los avances tecnológicos a partir del año 1989 punto de inflexión para la globalización, e inflexión para el marketing, porque los ordenadores personales habían entrado en el mercado de masas, y a principios de la década de los noventa, nace el Internet como complemento de ese gran potencial, el uso generalizado de ordenadores, el nacimiento de internet, los smartphones, la interconectividad e incluso la geolocalización han generado que las empresas comiencen a desarrollar estrategias y tácticas para que sus campañas de marketing lleguen a las personas clientes a través de los diferentes dispositivos en cualquier momento y lugar, buscando como objetivo vender sus productos y dar un mejor servicio e información detallada, en todos los canales disponibles. Recalcada la importancia de las ventas para las empresas se decidió realizar la investigación dentro de las empresas del municipio de Tecomán, ya que es importante que empleen el uso del marketing 2.0, para implementar el mayor número de ventas y clientes, ya que es una opción eficiente. Hoy en día se identifica el internet como una herramienta que permite acercar a las empresas a una mayor cantidad de clientes. Es importante conocer al menos conceptos generales del marketing en línea, puesto que puede influir en el posicionamiento de la empresa, la mayoría de las empresas que hacen uso adecuado de estas técnicas, herramientas y estrategias, se encuentran ya posicionadas de manera satisfactoria en sus mercados ABC [1].

Objetivo general

Determinar la utilización del marketing 2.0 empleado por las empresas restauranteras del centro de la Ciudad de Tecomán, Colima.

La empresa en el entorno del Valle de Tecomán

Una empresa cuya misión tiene fines económicos para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad, es también aquella entidad conformada por un capital social, que a su vez puede contratar a un cierto número de trabajadores, cuyo objetivo lucrativo se basa en la prestación de servicios o en actividades mercantiles e industriales, En el año de 1993 según Chiavenato [14], define que una empresa es una organización social, ya que es una asociación de personas, para la explotación de un negocio, que tiene un objetivo la atención de una necesidad social. Se refiere a una organización o institución, que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores; obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto desempeño de la producción estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. La autora Gloria M. Delgado [16] en el año 2009, menciona que hay una clasificación que determina los tipos de empresa que existen, como se constituya cada una de ellas, por lo que a continuación, se redactan los diferentes tipos de organismos comerciales: Unipersonal, Sociedad colectiva, Cooperativas, Comanditarias, Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), Sociedad anónima (S.A.), Microempresa, Pequeñas empresas, Medianas empresas, Grandes empresas

Sectores económicos comerciales

Los sectores económicos marcan la división de la actividad económica de un territorio un estado e incluye etapas de exploración de los recursos naturales, la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución, y la comercialización de bienes y servicios (Hierro, 2000). Meza y Martín (1990) mencionan la clasificación de los sectores económicos comprende cómo se relacionan todas las áreas de producción y comercio, así como comprender el impacto de las políticas económicas de un estado sobre sectores específicos de la economía que ha clasificado en los siguientes sectores económicos: Sector primario, Sector secundario, Sector terciario, Sector cuaternario, Sector quinario, Sector público, Sector privado, Sector externo.

Marketing

El marketing plantea al igual que la guerra, estrategias diseñadas para cada tipo de mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades para realizar un plan adecuado y tener éxito (Ries y Trout, 1990). El marketing se concentra en analizar lo justo de los consumidores, pretende satisfacer sus necesidades y deseos e influir su comportamiento para que adquieran los bienes ya existentes de forma, que se desarrollan distintas técnicas encaminadas para crear las necesidades en los consumidores y a su vez puedan adquirir un determinado producto Stanton [37]. El marketing es una herramienta enfocada en el cliente, el cual es definido como la gestión de relaciones redituables con los clientes a través del cual se buscan mantener a los compradores actuales y atraer a nuevos a los que se les promete la entrega de un valor superior a la competencia a través de su compra según Kotler y Armstrong [23]. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y finalizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades, el marketing ha sido inventado para satisfacer las necesidades del mercado de beneficios para las empresas. Es una herramienta que sin lugar a duda es estrictamente necesaria para conseguir el éxito en los mercados a nivel local e internacional. En otras palabras, marketing son los diversos procesos que se realizan en una empresa cuyo objetivo primordial es generar valor y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes y los diferentes grupos de interés (stakeholders), a través de la creación, comunicación, oferta y entrega de productos y servicios, generando fidelización con la marca.

Marketing 2.0

El Marketing Digital nace de las nuevas tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años, siendo las tecnologías de información y comunicación las que han desempeñado un papel importante en el desarrollo de nuevas formas de venta, haciendo la comunicación más interactiva entre las empresas y los clientes Figueroa [11]. El marketing 2.0 consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que ha sido planeado de antemano. Va mucho más allá de las formas tradicionales de ventas y mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital. Parte de conocimientos varios sobre comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones públicas, computación y lenguaje. Además, está presente no solo en la web, sino en la telefonía digital, la televisión digital y las consolas de videojuegos para Selman. El marketing 2.0 constituye un proceso de planificación para la promoción de bienes y servicios a través de las redes sociales, en términos de establecer y gestionar relaciones entre clientes, sobre plataformas o soportes electrónicos.

Big data

Para McKinsey Global Institute [25] Big data se refiere a los conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades de las herramientas del software de bases de datos típicas para capturar, almacenar, gestionar y analizar. Big data es la estrategia organizacional, tecnológica y táctica que facilita capturar, almacenar, procesar y analizar los grandes volúmenes de datos generados en toda la cadena de valor de la empresa, que varía según el sector, la industria y las necesidades de cada compañía. “La aplicación del Big Data a las redes sociales consiste en la monitorización y medición de los datos que circulan por las redes de una empresa” (CIO América Latina, 2014, párr. 2). Igualmente, se espera que con big data las compañías puedan obtener información detallada de su target y basadas en su análisis puedan mejorar la toma de decisiones estratégicas en sus departamentos de marketing.

Metodología

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar la utilización del marketing 2.0 en las empresas restauranteras de la zona centro de la ciudad de Tecomán Colima. Con fundamento en lo anterior, se desarrolló un método de inducción Se decidió usar un análisis de datos cualitativos ya que mediante la información investigada se puede ordenar, clasificar y comparar aquellas empresas restauranteras que sí han obtenido beneficios al utilizar la herramienta marketing 2.0

Calculo de la muestra

El instrumento de recolección de datos está enfocado a las empresas restauranteras en la zona centro de la ciudad de Tecomán colima. Realizada la investigación se han identificado un total de 99 restaurantes, obtenida esta información en la base de datos INEGI, 2019. Para la realización del presente trabajo de investigación, no fue necesario determinar el tamaño de la muestra, debido a que la población es de tan solo 99 unidades económicas, así que se llegó a la determinación de aplicar el instrumento a la totalidad de los restaurantes de la zona centro de la ciudad de Tecomán, Colima. El tamaño de la muestra repercute directamente sobre la precisión de las estimaciones. Esta precisión de cada resultado también depende de la varianza poblacional respecto a cada variable, es decir, de la heterogeneidad de la población (Carvajal, 2013) e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.05) el valor estándar usado en las investigaciones, para el estudio sería de 10% considerando (0.1).

Figura 1: Satelital de la zona centro Tecomán

Las Empresas de servicio dedicadas a la preparación de alimentos, se encuentran ubicadas en el siguiente perímetro, área y radio en la zona centro de la ciudad de Tecomán.

Fuente: Google Maps

Instrumento

Determinar la utilización del marketing 2.0 empleado por las empresas restauranteras del centro de la ciudad de Tecomán, Colima. Utilización del marketing 2.0 para el fomento de las ventas en las empresas restauranteras del centro de Tecomán”

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando su restaurante?
2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la herramienta del marketing 2.0 plataformas digitales de publicidad?
3. ¿Lo ha tratado de implementar o lo está implementando en su negocio?
4. ¿Qué medios digitales ha utilizado como publicidad?
5. ¿Cuáles son las que más le han funcionado?
6. ¿Mencione el motivo principal por el cual lo ha implementado?
7. ¿Ha notado un incremento en el número de clientes a raíz del uso del marketing 2.0?
8. ¿Ha notado un incremento en sus ventas a raíz del uso de marketing 2.0?
9. ¿Ha notado un incremento en el reconocimiento de su establecimiento a raíz del uso del marketing 2.0?
10. ¿Mantiene contacto con sus clientes a través de las herramientas de marketing 2.0?
11. ¿Hace cuánto tiempo utiliza el marketing 2.0 en su restaurante?
12. ¿Identifica la diferencia entre mercadotecnia y publicidad?

Tabla 1. Instrumento aplicado a la muestra poblacional

Resultados y discusión

Recordando que en el presente trabajo se identifica el nivel de uso que se está dando al marketing 2.0 y a partir de ello se generan estrategias para hacer sus empresas más competitivas, aprovechando las herramientas e instrumentos que propone el marketing 2.0. Últimamente se ha incrementado la utilización de internet para satisfacer la necesidad de intercambiar bienes y servicios. Las empresas se han volcado rápidamente a internet y utilizan sus herramientas, como sitios web, redes sociales, email marketing, google, entre otras, para mostrar y comercializar sus productos, Martínez [38]. Tecomán cuenta con una amplia variedad de restaurantes, lo que hace a las organizaciones más vulnerables ante la situación económica que enfrenta el país. Es por eso que la tendencia de la sociedad en los últimos años ha demostrado una inclinación significativa hacia la búsqueda de alternativas prácticas como la tecnología a la hora de ofrecer, promocionar, comercializar y posicionar un producto en el mercado. Esta investigación permitió resaltar la importancia del marketing 2.0 en el mercado actual e identificar los medios y estrategias apropiados para posicionar una empresa en el mercado e incrementar las ventas.

Gráfico 2. Instrumento aplicado a la muestra poblacional, SPSS

Como se puede observar en la figura 1, se cuantifico el tiempo para determinar los años en que los empresarios llevan laborando en sus restaurantes, con la finalidad de analizar si estos llevan poco tiempo establecidos, o si tienen años de antigüedad, obtuvimos un promedio mayor de 37 restaurantes que se encuentran en la escala de 2 a 3 años laborando, mientras los demás se encuentran en escalas variables, esto nos indica que la mayoría de los restaurantes de la zona centro de Tecomán llevan poco tiempo establecidos .

Gráfico 2. Conocimiento de las empresas sobre Marketing 2.0, SPSS

Se determina el reconocimiento en porcentajes esta herramienta, cual se obtuvo un resultado mayor de 44.2% que indica que la mayoría de los dueños de los restaurantes desconocen esta herramienta, el 38.9% lo conocen muy poco, mientras un menor parte el 16.8% indica que si conocen esta herramienta.

Gráfico 3. Empleo del Marketing 2.0 por los empleados, SPSS

Se indica a los dueños de los restaurantes que, si han implementado esta herramienta, se obtuvo un resultado de en porcentajes 50.5% que si lo han implementado y un 49.5% no lo han implementado esto se concluye en un total de 48 restaurantes que si aplican esta herramienta y 47 restaurantes no la han aplicado.

Gráfico 4. Empleo del Marketing 2.0 por los empleados, SPSS

Se muestran los medios digitales que más se utilizan por los dueños de los restaurantes, como se puede observar la red social Facebook es la más utilizada con un porcentaje mayor, después sigue WhatsApp, y en las escalas más bajas se encuentra páginas web, Instagram, twitter, por último, YouTube y elementos audiovisuales.

Conclusiones

La evolución del marketing desde la revolución industrial ha traído en la actualidad nuevos enfoques y tendencias donde en un inicio el marketing se enfocaba en el producto y la producción en masa hasta el marketing actual -donde la prioridad es el consumidor, sus necesidades y las diversas tendencias tecnológicas- ha repercutido directamente en la generación de un tipo de cliente que algunos autores lo denominan Cliente 2.0. Ortiz Joyanes [31] que se caracteriza por su interconectividad, su capacidad de opinión y criterio, su disponibilidad a conocer productos, marcas y personas, al igual que difundir, movilizar y co-crear. El marketing en la era digital se basa principalmente en los gustos, deseos y tendencias de las personas clientes, quienes -a través de los diferentes servicios de la Web 2.0, productos wearables, internet de las cosas y otros tendencias tecnológicas- proporcionan información para que las empresas -realizando un análisis de datos- sean capaces de lanzar productos y/o servicios personalizados e innovadores, al igual que campañas de marketing enfocadas y llevadas a cabo en el momento justo.

Por otra parte al concluir el estudio, se tienen elementos de juicio para determinar el nivel de conocimiento de las herramientas del marketing 2.0 en la zona centro de Tecomán, Colima y que es una ventaja en la actualidad para las empresas y los clientes, ya que por tratarse de una población grande que hace uso de ella con frecuencia y se convierten en consumidores potenciales que pudieran fidelizarse a las empresas restauranteras, así como también, que el público al que van dirigido los productos y servicios de las empresas, son personas

jóvenes y profesionales. Pero, por otro lado, algunas empresas de Tecomán han podido desempeñar un buen uso a las herramientas y darle un mejor funcionamiento, el cual los medios digitales que más se utilizan por los dueños de los restaurantes, es la red social Facebook y WhatsApp, debido a que implementa la venta digital por medios de publicaciones que promocionen sus productos, y a su vez utilicen estas herramientas para darles mejor servicio a sus clientes de manera más cercana y así estar al pendiente de sus necesidades, y tomando en cuenta que el principal motivo por el cual los restaurantes utilizan el marketing 2.0 es para el implemento de sus ventas. Sin embargo, los empresarios de los restaurantes aún no se arriesgan a utilizarlas en su totalidad, ya que guardan cierta desconfianza hacia el uso de herramientas digitales, ya sea por desconocimiento o porque lo consideran costoso y difícil de poder implementar en sus negocios. A pesar del gran potencial que tiene el internet y las herramientas del marketing digital que se han desarrollado a través de los años, no les están dando el funcionamiento adecuado e incluso no las están utilizando por completo y de la manera más adecuada y correcta. De esta forma algunas de las empresas no tienen el conocimiento de lo que es el marketing 2.0, puesto que no conocen la diferencia de dicho concepto, ya que creen que son lo mismo, por lo tanto las que si tiene conocimiento de ella, no les han podido dar un uso adecuado, pero sobre todo por falta de asesoría técnica y les permite potenciar e incrementar las ventas de su negocio.

Trabajo futuro

Uno de los problemas que tuvieron los restauranteros es que desconocen el tema del marketing 2.0 por significado, más sin embargo si han aplicado herramientas de este mismo, esto se debe a la poca información que se ha fomentado acerca de este tema. Los dueños de los restaurantes no tienen la iniciativa de conocer e investigar más sobre el tema, esto se debe a diferentes factores, desde el poco tiempo que tienen disponible y sobre la falta de conocimiento al poder manejar ventas en línea, se sugiere atender esta problemática.

Referencias

- [1] ABC. (2019). Marketing digital, el elemento indispensable para tu negocio. Madrid: Recuperado de: https://www.abc.es/economia/abci-marketing-digital-elemento-indispensable-para-negocio-201911060143_noticia.html
- [2] Alejandro Domínguez Doncel, Gemma Muñoz Vera. (2010). Métricas del marketing. Madrid: ESIC Editorial.
- [3] Allen, William R. y Gilmore, Harold L. What Managers Do. American Management Association, 1993.
- [4] Alzina, R. B. (2004). En R. B. Alzina, Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla, pág 93.
- [5] American Marketing Association. (2016). Definición de Venta. octubre 29, 2019, de Dictionary of Marketing Terms Sitio web: <http://www.marketingpower.com/>
- [6] Andrés, M. y Jéssica, P. (2015). Plan de Marketing Digital 2014 para la empresa Corporación de Servicios TBL S.A. de la Ciudad de Guayaquil. (Tesis de pregrado). Universidad politécnica Salesiana Guayaquil, Ecuador.
- [7] Ángel A, Alicia D y Marcos S. (2014). Curso de Marketing Online. Learn. https://books.google.com.mx/books?id=OEWiCgAAQBAJ&pg=PT50&dq=herramientas+del+marketing+tradicional&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwid2eXK05_mAhUFPq0KHYYeDX8Q6AEIRjAE#v=onepage&q=herramientas%20del%20marketing%20tradicional&f=false
- [8] Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid, España: Editorial La Muralla, S.A.
- [9] Calderón, J. P. (2010). Guía de elaboración de proyecto de investigación e investigación final para el logro de grados y diplomas. Lima - Perú: Instituto Científico Tecnológico del Ejército.
- [10] Carlos Durón García. (2008). El restaurante como empresa. México: Trillas.
- [11] Carlos Figueroa. (2012). Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos claves en la competitividad GHMovistar en el Mercado de telefonía móvil venezolano. Universidad de Palermo.
- [12] Carvajal, L. (2013). Lizardo Carvajal. Obtenido de Lizardo Carvajal.
- [13] Cesar Augusto Bernal torres. (1998). investigación descriptiva p.11. En métodos de investigación.
- [14] Chiavenato, I. (1993). Administración de recursos humanos. México: McGraw-Hill.

- [15] CIO Perú. (2014). *SAP: Los decisores tienen dificultades para sacar provecho de Big Data*. Recuperado de <http://cioperu.pe/articulo/17305/sap-los-decisores-tienen-dificultades-parasacar-provecho-de-big/>
- [16] Delgado, G. (2009) México. Estructuras política, económica y social. México: Pearson Educación.
- [17] Enrique, B, Franklin. (2007). Auditoria Administrativa - Gestión Estratégica del Cambio. México: Pearson Educación.
- [18] Francisco, H. (2004). Modelos de gestión para médicos de familia. España. Díaz de Santos.
- [19] García, F. (2004). La tesis y el trabajo de tesis: Recomendaciones metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis. México: Limusa.
- [20] Greif Venezuela C.A. 2019 (Tesis de pregrado). Universidad José Antonio Páez, Venezuela.
- [21] Habyb, S. (2017). Marketing Digital. Legales, Ibukku.
- [22] José Lozada. (2014). investigación aplicada. 2019, de dialnet recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163749>.
- [23] Kotler. y Armstrong. (2013). Aplicación del Marketing 2.0 como herramienta de exportación, internacionalización y crecimiento económico para las PYMES de Guayaquil. (Tesis de pregrado). Universidad católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- [24] Maqueira M. y Sebastián B. C. (2009). Marketing 2.0. El nuevo Marketing en la Web de las Redes Sociales. México: Alfaomega.
- [25] McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Recuperado de http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
- [26] María, C. y Erick, L. (2014). Plan estratégico de marketing para el mejoramiento de las ventas de la empresa Mizpa S.A. distribuidora de tableros de madera para construcción y acabados en la ciudad de Guayaquil. (Tesis de pregrado). Universidad politécnica Salesiana Ecuador, Guayaquil, Ecuador.
- [27] Martínez, M. (2014). Plan de marketing digital para PYME. México: CÓRDOBA.
- [28] Moya, G. y Javier, E. (2, abril-junio, 2017,). Tendencias del uso de las tecnologías y conducta del consumidor tecnológico. Ciencias Holguín, vol. 23, pp. 1-17.
- [29] Mostila. A.(2001). Emotional bording and restaurant loyalty. The Cornell Hotel andRestaurant Administration Quaterly, 73-79
- [30] Nathaly, P. y Daniel, V. (2016). Aplicación del Marketing 2.0 como herramienta de exportación, internacionalización y crecimiento económico para las PYMES de Guayaquil. (Tesis de pregrado). Universidad católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.
- [31] Ortiz, M.,Joyanes, L., Giraldo, L.(2016). Los desafíos del marketing en la era del big data. Revista e-Ciencias de la Información. Volumen 6, número 1.
- [32] Perdigón R., Viltres H. y Madrigal I. R. (2018). Estrategias de comercio electrónico y marketing digital para pequeñas y medianas empresas. diciembre,05,2019, de Revista Cubana de Ciencias Informáticas Sitio web: <https://rcci.uci.cu/>
- [33] Rodríguez. (2011). Plan estratégico para aumentar las ventas de la empresa Fuller Interamericana C.A. tomando en cuenta el mercado de clientes reales y potenciales. Universidad Tecnológica del Centro: IUTI.).
- [34] Stevens, P., Knutson, B. & Patton, M. (1995). DINESERV: a tool for measuring service quality in restaurants. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quartely. Journal of Retailing, 36(2), 55-60
- [35] Vanessa, C. y Quintero, A. (2012). Estrategias de marketing 2.0 como herramienta para mejorar la participación en el mercado e incrementar las ventas de la empresa Greif.
- [36] Venezuela C.A. 2019 (Tesis de pregrado). Universidad José Antonio Páez, Venezuela.
- [37] William, J. Stanton. Michael J, Etzel. Bruce J. Walker. (2007). Fundamentos de Marketing. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- [38] Zapata Domínguez, Álvaro; Murillo Vargas, Guillermo y Martínez Crespo, Jenny. Organización y Management, Universidad del Valle, 2006, p.64